

КЕРАМИК МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ БИНОЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА ТЕХНОЛОГИК ТУЗИЛИШИ

Термиз давлат университети Архитектура ва қурилиш факультети
талабаси: **Абдуллаев Азимжон Карим ўғли.**
Илмий раҳбар: **Убайдуллаев Анвар Азамович**

Аннотация: *Керамик буюмлар ўзининг шакли, турлари, физик-механик хоссаларининг турли-туманлиги билан бошқа материаллардан фарқ қилади. Маҳаллий хом-ашёлар асосида эҳтиёжга эга бўлган кимё саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва янги, турдош, юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар яратиш бугунги куннинг долзарб мавзуларидан биридир.*

Калит сўзлар: *нефть, минерал ўғитлар, инвестор, керамика, оловбардош, изолятор, шамот, каолин, кварс, кварс қуми, магнезит, доломит*

Президентимиз Ш.Мирзиёев 2019 йил 14 май куни бўлиб ўтган йилишда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноатини янада ривожлантириш бўйича устувор вазифалар белгилаб бердилар. Республикамиз табиий ресурсларга бой бўлиб, улардан мақсадли равишда самарали фойдаланиш ҳамма вақт ҳам долзарб бўлиб келган. Мамлакат иқтисодиётининг таянчи бўлган экспортнинг бир қисмини кимё саноати маҳсулотлари ташкил этади. Шундай экан маҳаллий хом-ашёлар асосида эҳтиёжга эга бўлган кимё саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва янги, турдош, юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар яратиш бугунги куннинг муҳим вазифасидир. Ўзбекистон экспорт қиладиган қимматбаҳо ва рангли металллар, пахта, уран, нефть маҳсулотлари, минерал ўғитлар ва

бошқа маҳсулотларнинг нархи тушиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, хўжалик юритувчи субъектлар ва инвесторларнинг экспортдан оладиган тушумлари камайишига олиб келади. Керамика ва оловбардош материаллар тури жуда кўп. Керамика буюмлари ва материаллари татбиқ этилиши, хоссалари, ишлатилаётган хомашё тури ёки пишган маҳсулотнинг физикавий таркибига кўра таснифланади. Керамика ва оловбардош материаллар ишлаб чиқариш маҳсулотига кўра анъанавий ва ноанъанавий қисмларга ажралади. Анъанавий керамика эса 3 турга бўлинади:

1. Қурилиш керамикаси (қурилиш ғишти ва бошқалар);
2. Маиший-хўжалик ва декоратив керамикаси (сопол ва чинни);
3. Оловбардош буюмлар керамикаси (шамот ғишти ва бошқалар);

Ноанъанавий керамикага техник керамика (электр изолятор ва бошқалар) киради.

Керамика буюмлари ўтга чидамлилиқ нуқтаи назаридан икки катта гуруҳга ажралади:

1. Оддий керамика буюми ва материаллари — қурилиш ғишти, сопол, чинни, кошин, қувур ва бошқалар. Уларнинг шакли 1580°С ли ҳароратда ўзгаради. Одатда, қурилиш ғишти 1200°С дан юқори ҳароратда, сопол ва чинни эса 1300— 1400°С дан юқори ҳароратда эрийди.

2. Оловбардош керамика буюми ва материаллари — шамот ва динас ғишти. Улар 1580°С ли ҳароратда ҳам ўз шаклини ўзгартирмайди.

Буюмларнинг пишиш ҳарорати киритилган ҳолдаги маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Буюмларнинг техник тавсифлари

1. Керамик ғишт ва тошлар (РСТУ ₃ -95)	
Ғиштнинг ўлчами, мм	250 x 120x65(88)
Русуми	75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
Сиқишдаги мустаҳкамлик чегараси, Мпа	7,5-30

Жисми энгил буюмлар учун сув ютиш хусусияти, %	камида 6
Жисми тўлиқ ғишт учун сув ютиш хусусияти, %	камида 8
Совуқбардошлик, сикллар	камида 15
2. Фасад учун керамик тахтачалар ва улардан тўшамалар (РСТУз-13996-93)	
48x48x4 мм ўлчамли тахтачалардан бўлган	
7 мм чок билан	700x310
4 мм чок билан	710x310
120x65x7 мм ўлчамли тахтачалардан бўлган	750 x 350
тўшамалар ўлчамлари:	
Сув ютиш хусусияти, %	кўпи билан 10
Совуқбардошлик, сикллар	35, 50
3. Деворларни ички кошнлаш учун керамик тахтачалари (РСТУз-823-9) 26 турда чиқарилади. Қуйидаги ўлчамлар энг кўп тарқалган:	
4 тарафидан уланувчи квадрат шаклли	150 x 150 x 6
силлик тўғри тўитбурчакли белбоғча	160 x 25x 6
Карнизга оид тўғри шаклли	150 x 50 x 6
Плнтусга оид тўғри шаклли	160 x 50 x 10
Сув ютиш хусусияти, %	кўпи билан 16
4. Пол учун керамик тахтачалар (РСТУз-825-97)	
Ўлчамлари, мм: Сирланмаган квадрат шаклда, силлик	150 x 150 x 11 ва 100 x 100 x 10
Бўртмалар билан	100 x 100 x 10
Сирланмаган олти қиррали, силлик	150 x 173 x 11
Сирланган квадрат шаклида, расмли	150 x 50 x 11 ва 200 x 200 x 13
Сув ютиш хусусияти, %	кўпи билан 4
Ишқаланиш хусусияти, % г/см ²	кўпи билан 0,008

Керамика буюмлари хомашё ва куйдириш ҳароратига кўра 2 синфга ажралади:

1. Сув ютувчанлиги 15% гача болган ва қисман пишган серғовак буюмлар синфи - деворбоп, томбоп ва пардозлаш материаллари;

2. Сув ўтказувчанлиги 0,5% дан юқори бўлмаган ва батамом пишган зич заррачали буюмлар синфи — чинни, техник керамика ва бошқалар.

Керамик буюмлар ўзининг шакли, турлари, физик-механик хоссаларининг турли-туманлиги билан бошқа материаллардан фарқ қилади. Аммо уларни ишлаб чиқариш технологияси бир-бирига ўхшаш.

Керамика материаллари ишлаб чиқаришнинг умумий технологик тизими куйидаги асосий жараёнларни ўз ичига олади:

1. Хомашё (шамот, каолин, кварс, кварс қуми, магнезит, доломит ва бошқалар) ни майдалаш;
2. Хомашёни фраксияларга ажратиш;
3. Хомашёни тортиш;
4. Хомашёни аралаштириш;
5. Аралашмага шакл бериш;
6. Қолипланган буюмни қуритиш;
7. Қуритилган буюмни куйдириш;
8. Куйдирилган буюмни сортлаш;
9. Куйдирилган буюмни кадоклаш;
10. Маҳсулотни тайёр буюмлар омборига жойлаш.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 2019 йил 14 май куни қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноатини янада ривожлантириш бўйича устувор вазифаларга бағишланган йиғилишдаги нутқи
2. Исматов А.А. Силикат ва қийин суюқланувчан материаллар физик - кимёвий тахлилининг замонавий усуллари. - Тошкент: Фан ва технология, 2006. - 268 б.
3. Винчелл А.Н. Винчелл Г.В. Оптические свойства искусственных минералов. - М: Мир, 1967.-526 с.